

1º Congresso Internacional de **Saúde Coletiva**
3º Congresso **Cuidar de Todos**
5ª Mostra Científica da SES

Cuidar de Todos em um Mundo Interligado

24 a 26 de março/2026
São Luís/MA - Brasil

EDUCAÇÃO SEXUAL E PREVENÇÃO DE IST NA REDE ESTADUAL DE ENSINO MARANHENSE

SEXUAL EDUCATION AND PREVENTION OF STIS IN THE MARANHÃO STATE EDUCATION SYSTEM

José Manoel Santos de Sousa ¹, *Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), josemanoel19889@gmail.com*

Célia Maria Santos Rezende ², *Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), celiarezende@gianna.com.br*

Lucas da Silva Vale ³, *Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), lucasvale2016@gmail.com*

Leonardo Cavalcante Pereira da Silva ⁴, *Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),*

lcavalcante572@gmail.com

Maria Clara Lima da Silva ⁵, *Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), mariaclara2213678@gmail.com*

RESUMO

A educação sexual e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) permanecem como desafios na saúde de adolescentes. No município de Bacabal, Maranhão, a Escola Centro de Ensino Professor Juarez Gomes, instituição pública de ensino médio, apresenta demanda por orientações sobre sexualidade, prevenção de ISTs e gravidez na adolescência. A ação integra o projeto “Educação e Prevenção de ISTs no Ambiente Escolar”, vinculado ao edital PIBEX da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), e teve como objetivo promover educação sexual entre adolescentes, ampliando o conhecimento sobre ISTs, com ênfase em sífilis e HIV, e incentivando práticas sexuais seguras. A intervenção foi realizada com aproximadamente 70 estudantes de três turmas do primeiro ano do ensino médio, em dois encontros, nos dias 29 de outubro e 26 de novembro de 2025. O primeiro destinou-se à organização das turmas e alinhamento com a gestão escolar, e o segundo à execução das atividades educativas. A metodologia combinou exposição dialogada, roda de conversa e dinâmicas lúdicas, com uso de recursos audiovisuais, cartilhas e imagens ilustrativas para abordar formas de transmissão, sinais, sintomas e prevenção das ISTs. A ação foi conduzida no contexto do projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), com supervisão docente. Observou-se que cerca de 10 a 15 alunos interagiram ativamente, enquanto parte da turma demonstrou resistência em discutir sexualidade, possivelmente relacionada a tabus e constrangimentos. As informações

1º Congresso Internacional de **Saúde Coletiva**
3º Congresso **Cuidar de Todos**
5ª Mostra Científica da SES

Cuidar de Todos em um Mundo Interligado

24 a 26 de março/2026
São Luís/MA - Brasil

sobre complicações das ISTs despertaram maior atenção e interesse. A experiência evidenciou a necessidade de ações contínuas e estratégias mais participativas no ambiente escolar, fortalecendo a articulação entre educação e saúde para promover autonomia e protagonismo juvenil no cuidado com a saúde sexual.

Palavras-chave: Educação Sexual; Infecções Sexualmente Transmissíveis; Adolescente.

TRADUÇÃO DO RESUMO (inglês ou espanhol)

Sexual education and the prevention of sexually transmitted infections (STIs) remain challenges in adolescent health. In the municipality of Bacabal, Maranhão, the Professor Juarez Gomes High School, a public institution, has a demand for guidance on sexuality, STI prevention, and teenage pregnancy. This action is part of the project “Education and Prevention of STIs in the School Environment,” linked to the PIBEX grant from the State University of Maranhão (UEMA), and aimed to promote sexual education among adolescents, expanding knowledge about STIs, with an emphasis on syphilis and HIV, and encouraging safe sexual practices. The intervention was carried out with approximately 70 students from three first-year high school classes, in two meetings, on October 29th and November 26th. The first meeting was for class organization and alignment with school management, and the second for the execution of educational activities. The methodology combined interactive presentations, group discussions, and playful activities, using audiovisual resources, booklets, and illustrative images to address the transmission methods, signs, symptoms, and prevention of STIs. The activity was conducted within the context of an extension project at the State University of Maranhão (UEMA), under faculty supervision. It was observed that approximately 10 to 15 students actively interacted, while some students showed resistance to discussing sexuality, possibly related to taboos and embarrassment. Information about STI complications generated greater attention and interest. The experience highlighted the need for continuous actions and more participatory strategies in the school environment, strengthening the link between education and health to promote autonomy and youth empowerment in sexual health care..

1º Congresso Internacional de **Saúde Coletiva**
3º Congresso **Cuidar de Todos**
5ª Mostra Científica da SES

Cuidar de Todos em um Mundo Interligado

24 a 26 de março/2026
São Luís/MA - Brasil

Keywords: Sex Education; Sexually Transmitted Infections; Adolescent.